

CARACTERISTICI DISTINCTIVE ALE CRAMELOR DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎNCADRATE ÎN CIRCUITUL TURISTIC
Distinctive characteristics of the wineries of the Republic of Moldova included in the tourist network

CZU:
DOI:

Aurelia TRIFAN

Doctor în arhitectură, Institutul Patrimoniului Cultural
 ORCID: 0000-0001-9738-3842
 E-mail: trifanaurelia@mail.ru

Summary. The formation of the modern architectural aspect of wineries is closely related to the initiation of a new direction of their development by being included in the tourist network. The promotion of wine tourism becomes the lever of an effective policy for wineries in the Republic of Moldova from the beginning of the XXI century, which allows them to maintain their economic position. The winery complex tends to apply the logic of market demand, placing the consumer at the center of the production and distribution process. As a result, the wineries, which for centuries were only samples of industrial architecture, become objectives of the tourism industry, which receive more attention from the agents who organize excursions, rest and relaxation stays. At the same time, an architecturally treated interaction space appears.

Key words: winery complex, wine tourism, winescape, winery-visitor relationship, additional functions.

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea a constituit pentru Republica Moldova o perioadă de confruntare cu probleme majore în vederea depășirii crizei economice. Declinul masiv al producției, susținut de un proces de dezindustrializare, a lăsat în urmă o mulțime de întreprinderi abandonate, printre care și fabrici de vinuri, unele, până în prezent, găsindu-se într-o continuă degradare și devalorificare. Gradul înalt de integrare a economiei Moldovei în complexul economic al fostei Uniuni Sovietice a predeterminat, în cea mai mare măsură, profunzimea fenomenului.

Situația critică în sectorul vitivinicol este remarcată spre sfârșitul anilor '80 ai secolului al XX-lea. În perioada 1986–2001, se înregistrează un regres considerabil în raport cu anii 1980–1985: suprafața terenurilor cultivate cu viță-de-vie s-a diminuat de cca 2,0 ori, iar recolta globală de struguri – de 2,3 ori¹, ca rezultat al diferitor cauze cu caracter obiectiv și subiectiv, principala fiind realizarea prevederilor Decretului Prezidiului Sovietului Suprem al URSS cu privire la combaterea alcoolismului. În afară de aceasta, companiile vinicole din Republica Moldova, simțindu-se favorizate pe piața Federației Ruse, care crea prea puține stimulente pentru sectorul respectiv, nu și-au revizuit strategiile în concordanță cu tendințele pe plan mondial, unde exista o competiție acerbă. În consecință, odată cu instituirea embargoului din partea Federației Ruse (2006), întreprinderile vitivinicole din țară s-au ales cu pierderi directe de circa 185 milioane, rezultate din creanțele ce nu vor mai putea fi recu-

¹ Gh. Nicolaescu, V. Cebotari, D. Bratco, A. Nicolaescu, Complexul vitivinicol al Republicii Moldova – prezent și viitor, in: Viticultura și Vinificația, 2010, p. 3.

perate vreodată, iar producția de vin a scăzut cu circa 63% în 2006 față de anul precedent², fără a lua în considerație pierderile indirecte, de imagine și de poziție în cadrul pieței.

În ramura viticolă, la sfârșitul primului deceniu, erau înregistrate 191 de întreprinderi, care activau în diferite domenii ale vinificației. Prelucrarea strugurilor se efectua la 124 fabrici de vinuri, iar capacitatea totală a întreprinderilor de vinificație primară era de circa 2,0 mln. tone de struguri, nivelul mediu de utilizare a capacităților de producție limitându-se la 20-25% din capacitatea proiectată³. Problema cea mai importantă pentru întreprinderile de vinificație primară era starea tehnică depășită a utilajului folosit pentru prelucrarea strugurilor. Aceste întreprinderi în majoritate erau dotate cu utilaj tehnologic fabricat în anii '60–'70 ai secolului trecut⁴.

În pofida multiplelor situații critice suportate, etapa de după anul 2000 urma să aducă modificări majore în structura întreprinderii vitivinicole, începând un moment de ruptură în care se dezvoltă o nouă viziune inevitabil legată de reorientarea și diversificarea exportului și investirea din ce în ce a mai multor mijloace în branding-ul și promovarea vinurilor. În cazul Republicii Moldova, această fază a transformărilor nu coincide cu cea din principalele țări producătoare de vinuri din lume, fiind în întârziere, întrucât din diferite motive tehnologice, economice și politice, pe parcursul anilor '80–'90 ai secolului al XX-lea, se menține gestionarea managerială inefficientă la majoritatea întreprinderilor din țară. Schimbările se repercutează asupra întreprinderilor vitivinicole odată cu desfășurarea inițiativelor din partea statului și a unor proprietari ai întreprinderilor private.

O influență pozitivă asupra stopării declinului în ramura vitivinicolă a țării noastre au avut hotărârile Guvernului Republicii Moldova din 2002, prin aprobarea „Programului de restabilire și dezvoltare a viticulturii și vinificației în anii 2002–2020”⁵, și din 2004, prin aprobarea Programului de dezvoltare a complexului „Combinatul de Vinuri „Cricova” – S.A.” în anii 2004–2013⁶ și a Programului Național în domeniul turismului Drumul Vinului în Moldova⁷.

În tendința de a crea noi oportunități de promovare a producției vitivinicole autohtone, Guvernul Republicii Moldova propune în anul 2005 conceperea „Orașului Vinului” ca un centru complex de nivel european de activitate antreprenorială, turism, demonstrare a realizărilor, de organizare a concursurilor naționale și internaționale ale vinului și a diferitor manifestări, inclusiv sărbători naționale, în special, a „Zilei Naționale a Vinului”⁸. „Orașul

² I. Tornea, Industria viticolă pe „piața” gajurilor, in: Politici Publice, nr. 7, 2010, p. 6.

³ N. Taran, Istoria, situația actuală și perspectivele ramurii vitivinicole în Republica Moldova, in: Buletinul Științific al Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, 2010, nr. 2(4), p. 27.

⁴ N. Taran, Op. cit., p. 28.

⁵ Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1313 din 07.10.2002, Cu privire la aprobarea Programului de restabilire și dezvoltare a viticulturii și vinificației în anii 2002–2020, in: Monitorul oficial al Republicii Moldova, nr. 142, 17.02.2002.

⁶ Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 513 din 18 mai 2004, Cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a complexului „Combinatul de Vinuri „Cricova” – S.A.” în anii 2004–2013, in: Monitorul oficial al Republicii Moldova, nr. 083, 28.05.2004.

⁷ Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 554 din 24.05.2004, Cu privire la aprobarea Programului Național în domeniul turismului Drumul Vinului în Moldova, in: Monitorul oficial al Republicii Moldova, nr. 88, 90, 04.06.2004.

⁸ Nota de argumentare la proiectul Hotărârii Guvernului „Privind fondarea complexului „Orașul Vinului” [online] <http://www.vinmoldova.md/ro/reviews/proekt-o-sozdani-kompleksa-orasul-vinu->

Vinului” urma să se extindă pe o suprafață de cca 14 ha, fiind amplasat pe terenurile adiacente ale Institutului Național al Viei și Vinului, dintre care opt hectare trebuiau să fie rezervate nemijlocit pentru realizarea edificiilor companiilor vinicole, complexurilor hoteliere și expoziționale, zonelor de recreere și pieței pentru manifestări. Acest ambițios proiect a fost adus doar până la etapa de concurs, la care au participat mai mulți arhitecți: Victor Vieru, Vasile Stratu, Valeriu Lupașcu ș.a. Principalul obiectiv al concursului a fost gășirea unei imagini adecvate și a unei organizări spațiale funcționale pentru diferite zone ale „orașului” (zona întreprinderilor vitivinicole, expozițională, comercială, administrativă, hotelieră și de agrement), care urma să se afirme ca punct strategic de atracție turistică, fiind inclus și în Programul Național de dezvoltare a turismului.

Primul deceniu al secolului al XXI-lea constituie un punct de referință în luarea deciziilor de promovare a turismului vitivinicol, semnificând stabilirea unor strategii care puteau viza dezvoltarea durabilă a complexurilor vitivinicole din țară. Datorită complexității și contextului său cultural, turismul vitivinicol oferea mijloace valoroase în revigorarea întreprinderilor vitivinicole. În perioada respectivă sunt inițiate proiecte de remodelare a acestora cu integrare în circuitul turistic, care devine și o sursă de dezvoltare ponderabilă⁹. Complexul vitivinicol tinde să se înscrie într-o logică a cererii pieței, plasând consumatorul în centrul procesului de producție și distribuție. În consecință, întreprinderile de vinificație, care secole la rând au fost doar mostre ale arhitecturii industriale, devin obiective ale industriei turistice, asupra cărora se îndreaptă tot mai mult atenția agențiilor ce organizează excursii, odihnă și destindere. Menținerea tradițiilor multisekulare ale acestei industrii, în îmbinare cu noile direcții de dezvoltare a imaginii vinărilor, devine un imperativ al dezvoltării economice. Importanța prezentării întreprinderilor acestui complex unitar de colectare, producere, depozitare, etalare, monitorizare, cazare, tratament etc. printr-un interior și exterior corespunzător noilor cerințe se face evidentă.

Astfel, se realizează proiecte, care iau în considerare nu numai corelația tehnologică firească a clădirilor reconstruite sau a celor noi proiectate cu mediul ambiant și implementarea noilor tehnologii în prepararea vinului, ci și condițiile prezentării vinului influențate în mare măsură de amploarea dezvoltării turismului vitivinicol, care în mod inevitabil a condus la modificări ale aspectului arhitectural al complexului vitivinicol, adăugându-i, în unele cazuri, funcțiile de primire și cazare a turiștilor, de alimentare și agrement.

Printre obiectivele vitivinicole renovate se disting galeriile subterane din zona de centru a Republicii Moldova (Cricova, Mileștii Mici și Brănești), Castel Mimi (Bulboaca), Vinăria Purcari (Purcari) ș.a. Printre cele apărute recent pot fi enumerate galeriile subterane de la Ciorescu, Château Vartely (Orhei), Vinăria Poiana (Ulmu), Crama Mircești (Mircești), Chateau Cristi (Bozieni) etc. La amenajarea acestor întreprinderi au contribuit arhitecții Mihai Eremciuc, Igor Apostolov, Valeriu Zasenco, Leonid Dumitrașcu, Vasile Stratu, Sergiu Cîrja, Sergiu Mîrza ș.a., precum și arhitecți de peste hotare – designerul italian Arnaldo Tranti.

Specificul acestui proces constă în implementarea conceptului de „ospitalitate”, respectiv furnizarea de servicii vizitatorilor – principiu fundamental în evoluarea întreprinderii vitivinicole moderne. Putem constata crearea unei culturi aparte de o mare flexibilitate, care rezultă din centralitatea poziției vizitatorului în organizarea structurii complexului vitivinicol. Se stabilește o cultură pozitivă participativă, care pune accent pe comunicare:

lui-gorod-vina/ (consultat 22.07.2017).

⁹ T. Darii, V. Sverdlic., Concepte și modele ale traseelor turistice vinicole, in: Meridian Ingineresc, 2010, nr. 2, pp. 84-87.

vizitatorul devine martor al unui proces regizat, unde este evidențiată tradiția în viticultură și vinificație a poporului.

Reconstrucția Vinăriei Purcari (arh. Mihai Eremciuc, 2003–2004)¹⁰ a necesitat integrarea în structura inițială a complexului a unui restaurant și hotel pentru vizitatori, amenajarea teritoriului adiacent, precum și reconstrucția fațadelor. Accentuarea arhitecturii complexului printr-un turn cu galerie de vizionare a permis vizitatorilor să se bucure de priveliștea uluitoare din jur. Paradigma acestui tip de dezvoltare a peisajului ține de diversitate, văzută atât în ceea ce constituie peisajul natural păstrat, având în vedere lunca râului Nistru, cât și în soluțiile specifice, precum crearea iazurilor în apropierea complexului cu instalarea foșoarelor, a unei plantații de viță-de-vie sau a unui teritoriu amenajat cu plante decorative unite printr-o scară largă de complex. În așa mod autorul proiectului implementează conceptul de trecere de la spații de producție în exclusivitate la cele mixte, preponderent publice, întregit și de amenajarea teritoriului adiacent.

Aceeași idee este promovată de arhitectul Leonid Dumitrașcu în proiectul vinăriei Château Vartely (2006–2007)¹¹, unde clădirea restaurantului constituie centrul compozițional al complexului, iar casele, prevăzute într-un stil tradițional, dispun de spații hoteliere confortabile, astfel fiind aplicată ideea centralității poziției vizitatorului, care devine motto-ul conceptului de dezvoltare modernă a vinărilor din țară. Totodată, proiectul acordă importanță integrării complexului în relief: obiectele complexului fiind amplasate în pantă, permit soluționarea intrărilor atât la nivelul superior, cât și la cel inferior de la nivelul solului, în așa mod facilitând desfășurarea unor procese tehnologice în crama și oferind accesul în pivnițele amplasate sub restaurant.

Trebuie subliniat și faptul că ambele proiecte promovează ideea importanței peisajului și stabilesc multiple relații cu proximitatea imediată și peisajul înconjurător. Autorii lor optează pentru integrarea construitului în natural, printr-o intervenție minimă și discretă și, de asemenea, pentru utilizarea formelor și materialelor de construcție caracteristice sitului.

În anii 2006–2007, după o perioadă de aproape 30 de ani, au fost efectuate lucrări de renovare a galeriilor de la Cricova în baza unui nou proiect de amploare, corelat de arhitectul șef al ISP „Ruralproiect” Igor Apostolov, care a inclus proiectul de reconstrucție a sălilor de degustare executat de compania „Design-Lux”¹², autor Valeriu Zasenco. Cadrul subteran existent a fost supus schimbărilor printr-un design interior întemeiat pe principii scenografice, fiind definit și de multiple lucrări de pictură, sculptură, mozaicuri, generând un proces de hibridizare culturală a întreprinderilor vitivinicole. Proiectul inițiat a avut scopul de a consolida imaginea reprezentativă a galeriilor prin introducerea decorului tradițional și crearea unui aspect național al complexului în întregime, în același timp influențând și alt proiect, și anume porțile monumentale de acces pe teritoriul podgoriilor de la Cricova, care, deși se găsesc la o distanță considerabilă de la galerii, sunt parte integrantă a lor. Proiectul *Arcului de intrare*¹³ a fost elaborat în 2007 de arhitectul Igor Apostolov după schița propusă de Semion Șoihet, arhitect emerit al Republicii Moldova. Prin acest proiect este transmisă o invitație vizitatorilor complexului, iar repertoriile stilistice ale ordinului moldovenesc,

¹⁰ Proiectul reconstrucției Vinăriei Purcari. Arhiva personală a arh. M. Eremciuc.

¹¹ Proiectul complexului turistic Château Vartely. Planul general. Arhiva personală a arh. L. Dumitrașcu.

¹² Proiectul reconstrucției complexului sălilor de degustare ale combinatului de vinuri „Cricova” SA. Arhiva „Design-Lux”.

¹³ Proiectul Arcului de intrare, obiectul 13556 – 1, 2-A. Arhiva ISP „Ruralproiect”.

reluate și repetate cu pietate în această construcție, demonstrează o arhitectură simbolică, o arhitectură a decorației aplicate.

Proiectul propus de compania „Art Decor Group” în 2010 a continuat procesul de transformare a unor porțiuni ale galeriilor de la Cricova în spații publice prin integrarea sălilor de restaurant și a unui spațiu muzeistic, ca rezultat fiind obținut un spațiu valorificat la maxim, cu ambianță interioară destinsă și un minim necesar de elemente care îl definesc.

Schimbări în arhitectura exterioară a galeriilor de la Cricova a adus și proiectul din 2015, semnat de arhitectul Sergiu Cîrja¹⁴, care utilizează ideea replicării turnului existent, încadrând o vinoteca și un magazin de suvenir, cu organizarea unei platforme de observație.

Inițiativa de a integra noi săli de degustare în complexul de la Mileștii Mici, situat în galerii subterane, a fost reflectată în concursul studenților de la Facultatea Urbanism și Arhitectură a UTM încă din 2007. Concursul a urmărit să evidențieze noi idei, să contureze concepte originale și provocatoare, pentru a promova exemple de bună calitate în arhitectura interioară a spațiilor de degustare, fapt absolut necesar, deoarece nu toate întreprinderile posedă săli de degustare cu o arhitectură adecvată unui mod profesionist de abordare. Cele mai reușite soluții arhitecturale, fiind selectate, au servit la elaborarea proiectului-schiță de INCP „Urbanproiect”, arhitect șef de proiect Iurie Hangan¹⁵.

Printre proiectele din ultimii ani este important de menționat unul impunător prin proporțiile sale, inițiat prin proiectul de reconstrucție a cramei de la Bulboaca (edificiu industrial de la începutul secolului al XX-lea de pe moșia lui Constantin Mimi) din anul 2011¹⁶, autorul căruia, arhitectul Leonid Dumitrașcu, a avut ca scop revelarea obiectului de arhitectură prin integrarea activă a lui într-o structură, care avea să fie reorganizată pe parcursul următorilor ani printr-un proiect de intervenții impuse de evoluția exigențelor în arhitectura vitivinicolă – conformării fenomenului turistic. La implementarea proiectului s-a atras atenție la câteva poziții-cheie care permiteau apropierea imaginii cramei de cea originală – recăpătarea volumului în limitele inițiale, păstrarea sistemului constructiv pentru nivelurile inferioare, refacerea paramentului și a unor elemente definitorii importante ale fațadelor etc. Proiectul care a urmat a fost executat de designerul italian Arnaldo Tranti¹⁷. Transformările formale și funcționale au tins spre inovarea structurii și spațiilor interioare ale complexului atât prin conversie, cât și prin realizarea unor obiecte arhitecturale noi și includeau reconstrucția altor două blocuri succesive, realizarea spațiului hotelier în una din clădirile reconstruite și construirea a câtorva bungalowuri pentru oaspeți în zona hotelieră, a unui wine spa, cât și amenajarea unui teritoriu pentru festivități. Designerului italian îi aparține și proiectul interioarelor sălilor restaurantului din incinta cramei refăcute.

Proiectul Vinăriei Poiana (arh. Vasile Stratu, 2012–2014)¹⁸ s-a încadrat în tendințele noi de dezvoltare a vinăriilor de pe mapamond, ilustrate prin crearea unui volum arhitectural unic. Autorul se conformează atât la exigențele actuale referitoare la acest aspect, cât și la inserarea în peisaj, la baza proiectului fiind o idee deconcertant de simplă: folosirea potențialului pe care îl oferă arealul. Vinăria, găsindu-se în centrul unui masiv deluros înconjurat de pădure, în vecinătatea colinelor plantate cu viță-de-vie și a două iazuri, dispune

de o poziționare avantajoasă și o bună vizibilitate. Clădirea servește drept exemplu al unui obiect de arhitectură separat, înscris într-un mediu natural, fără conturarea precisă a teritoriului prin îngrădiri, ce de asemenea devine o caracteristică distinctivă a vinăriilor contemporane și deschide noi perspective în proiectarea lor.

Proiectele de arhitectură de la începutul secolului al XXI-lea consemnează o schimbare a imaginii complexului vitivinicol din Republica Moldova ca structură coerentă, supusă și altor imperative decât celor de natură strict tehnică sau tehnologică, în scopul de a atrage interesul public, precum și de a genera spații publice definite pe baze noi ale relației dintre complex și vizitatori.

Valorificarea peisajului vitivinicol ca strategie a vinăriilor orientate către vizitator permite gestionarea cramei nu doar ca loc de producție, ci și ca loc turistic, aducând și noi surse de venit pentru vinăriile-gază. Mai mult decât atât, peisajul vitivinicol este folosit pentru a influența asupra gradului de conștientizare și diferențiere a mărcii vinurilor produse, constituind acea pârghie, care permite construirea unui brand unic conceput ca un sistem de atribute precum teritoriul (amenajarea peisagistică, peisajul vitivinicol); produsul (caracteristicile distinctive, designul sticlei și etichetei, denumirea) și crama (arhitectura clădirii și spațiilor de producție/de depozitare). Acești trei factori de atracție a vizitatorilor constituie baza unei politici eficiente de branding și permit atingerea unui caracter distinctiv prin abordări de marketing experiențial¹⁹. Relația crama–vizitator se construiește pe valori experiențiale: sociale, emoționale, simbolice, referitoare la produs și loc. Vizitatorii participă la activitatea cramei, asistând la procesul de producție, urmărind peisajul din puncte privilegiate de observație și putând beneficia de hotel, SPA, restaurant, urmând degustarea ghidată. Dintr-un loc de producție „ascuns” și aproape inospitalier, crama devine „transparentă”, legând zonele de producție, maturare și stocare cu peisajul exterior. Este o relație nouă între crama și consumator, iar teritoriul devine elementul de legătură.

¹⁴ Proiectul terasei de vară și vinotecii. Arhiva „ARCO PARTENERI” SRL.

¹⁵ Proiectul-schiță al complexului de degustare al ÎS CVC „Mileștii Mici”. Arhiva INCP „Urbanproiect”.

¹⁶ Proiectul de restaurare a cramei de la Bulboaca. Arhiva personală a arh. L. Dumitrașcu.

¹⁷ http://www.trantidesign.it/case-Castel_Mimi.html (consultat 14.09.2017).

¹⁸ Proiectul Vinăria Poiana. Arhiva „Arhistrat-Deco” SRL.

¹⁹ E. Virtuani, A. Zucchella, New leverages in customer/place oriented wine branding strategies. The case of wine architecture in experiential approaches to wine marketing, in: The materials of the 4th International Conference of the Academy of Wine Business Research, Siena, 2008, pp. 2-17.